

JURISPRUDENCE

HISTORICAL ANALYSIS OF THE RELATIONS WITH THE ECHR

Gaivoronskaya L.V.

Candidate of Legal Sciences

Senior Lecturer of the Department of Criminal Procedure Law

Kutafin Moscow State Law University

Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya str., 9, p.1

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЕСПЧ

Гайворонская Л.В.

кандидат юридических наук,

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права

МГЮА им. О.Е. Кутафина

Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, с.1

Abstract

The author analyzes the relations of a number of participating countries with the European Court of Human Rights, and mainly with the Russian Federation throughout their historical cooperation: development, formation, emergence of confrontation and termination of relations.

Аннотация

Автором проанализированы отношения ряда стран-участниц с Европейским судом по правам человека, и главным образом с Российской Федерацией на протяжении всего их исторического сотрудничества: развития, становления, появления противоборства и прекращения отношений.

Keywords: European Convention on Human Rights; relations between the Russian Federation and the ECHR; historical analysis of relations with the ECHR.

Ключевые слова: Европейская конвенция по правам человека; взаимоотношения РФ и ЕСПЧ; исторический анализ взаимоотношений с ЕСПЧ.

16 марта 2022 года Комитет Министров Совета Европы проголосовал за прекращение членства России в Совете Европы. 7 июня 2022 года Государственная Дума приняла законы о неисполнении решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. В тот же день законы утвердили в Совете Федерации. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской Конвенции по правам человека, а на нарушения, совершенные после этой даты, пожаловаться в ЕСПЧ будет нельзя¹.

На сегодняшний день отношения ЕСПЧ и Российской Федерации завершены, вопрос в том, спешное ли это решение двух сторон или последовательное завершение, к которому стороны шли последние десятилетия? В данной статье автору хотелось бы поразмышлять на тему исторического развития отношений ЕСПЧ и России на протяжении всего их симбиотического существования.

Проблема взаимоотношений Европейского Суда по правам человека и национальных судов стран – участников Конвенции – это вопрос не сегодняшнего дня, месяца или года. Нарастающие недопонимание и стратегическое противостояние со стороны высших судов существовало не только

между Европейским Судом и Российской Федерацией. Такие прецеденты были. Великобритания (Осман (Абу Катада) против Соединенного Королевства; Херст против Соединенного Королевства). Германия (Гергюлю против Германии). Испания (Инес дель Рио Прада)

Дело Херст против Соединенного Королевства было одним из первых решений, которое получило острую негативную оценку у британского общества, а интерпретации Конвенции по правам человека Европейским Судом встали под сомнение.

Европейский Суд обязал Великобританию пересмотреть национальное законодательство и предоставить право голосования заключенным. На тот момент министр внутренних дел Тереза Мэй призывала рассмотреть все возможности, включая выход страны из Европейской конвенции, чтобы препятствовать «безумной интерпретации законов о правах человека». Перед Великобританией впервые встал вопрос возможности исполнения или неисполнения решения международного суда².

К 2010 году в Европейском Суде скопилось 2500 жалоб от британских заключенных на нарушение их избирательных прав. Тогда Европейский

¹ Подача жалоб в ЕСПЧ и исполнение его решений после исключения России из Совета Европы// https://ilpp.ru/echr_denunciation

² Лакеева Е. «За что критикуют ЕСПЧ в разных странах» 14.01.2014г.//<https://pravo.ru/review/view/100539/>

Суд по правам человека принял «пилотное постановление» в деле «Гринс и М.Т. против Соединенного Королевства», не только присудив возмещение заявителям по делу судебных расходов, но и потребовав от Великобритании в шестимесячный срок подготовить проект изменений в законодательство, а само новое законодательство принять в установленный Комитетом министров Совета Европы срок.

Именно в тот момент стали высказываться мнения о чрезмерно широком толковании Конвенции, о важности сохранения суверенитета государства и его усмотрения в зависимости от национальных особенностей.

Судья Апелляционного суда Джон Лос поставил вопрос о необходимости разработки собственного механизма управления и перестать уповать на ЕСПЧ, поскольку при одних и тех же фактических обстоятельствах в разных странах могут быть разные правильные решения одинаковых проблем³.

Судей Верховного суда Великобритании Джонатаном Сампшеном было справедливо подмечено, что Европейский суд стал применять слишком творческую интерпретацию Конвенции о правах человека. Особенно ярко это прослеживалось на примере статьи 8 Конвенции о праве на частную и семейную жизнь, когда интерпретации в большинстве случаев не могли быть даже выведены из подтекста: «Право, которое изначально было призвано дать защиту от внутригосударственной слежки тоталитарных правительств, теперь расширилось настолько, что стало касаться правового статуса незаконнорожденных детей, иммиграции и депортации, экстрадиции, аспектов уголовного наказания, аборт, гомосексуализма ... и многого другого»⁴.

К 2017 году Верховный суд Великобритании сформулировал условия, при которых можно не исполнять решение ЕСПЧ, вынесенное в отношении Великобритании:

- Когда есть основание предполагать, что ЕСПЧ в ближайшем будущем будет того же мнения, что и британский суд;
- Суду следует придавать большее значение позиции законодателя, который определил баланс прав и интересов иначе, чем ЕСПЧ;
- Позиция ЕСПЧ по правам человека является явно устаревшей;
- Решение ЕСПЧ надо принимать во внимание, но следовать им только, если они не противостоят основополагающим материальным и процессуальным нормам национального права⁵.

С 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из Европейского Союза, который начался в конце января 2020 года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с января 2021 года Великобритания обретает

полную политическую и экономическую независимость. Больше Великобритания не подчиняется правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты⁶.

В отличие от многих других Европейских стран, Германия отказалась от принятия концепции верховенства международного права. В Конституции Германии записано, что единым и высшем источником права в стране является Конституция Германии. Наряду с этим международные акты, ратифицированные Германией, имеют силу обыкновенного закона. Следовательно, Федеративная Республика Германия в национальном праве страны закрепила правовую возможность не исполнять часть решений Европейского суда по правам человека.

Федеральный Конституционный суд Германии в деле «Гергулю против Германии» поставил Конституцию Германии выше, чем Европейскую конвенцию: указал немецким судам принимать во внимание это решение Европейского Суда, не нарушая Конституции Германии. В итоге решение Европейского Суда по правам человека по делу «Гергулю против Германии» было исполнено, что в 2009 году констатировал Комитет министров Совета Европы. Однако стоит отметить, что, обозначив приоритет Основного закона перед решениями Европейского Суда в качестве теоретического принципа, Федеральный Конституционный суд Германии далее со ссылкой именно на верховенство конституции разрешил конфликт в соответствии с позицией Европейского Суда.

В Италии противоречия между Конституцией и решениями Европейского Суда возникали дважды: дело «Скордино против Италии» (право государства присваивать собственность человека без покупки), «Маджо и другие против Италии» (трансграничные пенсионные выплаты). Однако Конституционный суд Италии признал неконституционность тех национальных законов, которые привели к нарушениям, выявленным Европейским Судом и постановил привести их в соответствие с той интерпретацией, которую дал Европейский Суд. Таким образом, также как и в случае с Германией, Италия не захотела переходить на конфликт с ЕСПЧ и полностью исправила нарушения.

«Дело Тэнасе против Молдовы» стало основой для разногласий между Конституционным судом Молдавии и Европейским Судом. По этому делу Европейским Суд 18 ноября 2008 года установил, что, запрещая лицам с двойным гражданством избираться депутатами, молдавский законодатель нарушил право на свободные выборы. 26 мая 2009 года Конституционный суд Молдавии своим решением фактически отказался признать обязатель-

³ 5 британских поводов отказаться от ЕСПЧ// <https://pravo.ru/review/view/117334/>

⁴ Лакеева Е. «За что критикуют ЕСПЧ в разных странах» 14.01.2014г.// <https://pravo.ru/review/view/100539/>

⁵ Свои правила - Как Верховный суд Британии поможет Конституционному суду России "одолеть" ЕСПЧ// <https://pravo.ru/review/face/view/126068/>

⁶ Великобритания завершила процесс Brexit и покинула Евросоюз// <https://www.interfax.ru/world/743826>

ность этого решения. Большая палата Европейского Суда в решении от 27 апреля 2010 года подтвердила, что в данном случае было нарушено право на свободные выборы. В том же 2010 году парламент Молдавии отменил этот закон. Таким образом решение Европейского Суда было исполнено.

Дело «Константин Маркин против Российской Федерации» ... Дело «Анчугов и Гладков против Российской Федерации» ... Дело «ОАО нефтяная компания «Юкос» против Российской Федерации» ... Дело «Федотова и другие против Российской Федерации» ... Список спорных и противоречивых решений в отношении Российской Федерации постепенно растет, отношения из взаимодействия и сотрудничества начинают сменяться на соперничество. Причинами нарастающего противостояния Европейского Суда и Конституционного Суда Российской Федерации является желание последнего сохранить суверенитет государства и возникающими спорами о превышении своих полномочий Европейским судом по правам человека.

После ряда прецедентов Конституционным Судом Российской Федерации был принят Федеральный конституционный закон от 14.12.2015г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ», закрепивший право Конституционного Суда РФ разрешать вопрос о возможности исполнения решения Европейского Суда по правам человека. Так, исполнение решений Европейского Суда можно было признать невозможным, если оно противоречит Конституции Российской Федерации. Россия стала в порядке исключения отступить от выполнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое отступление было единственно возможным способом избежать нарушения основополагающих принципов и норм Конституции Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации пояснил, что международный договор является для его участников обязательным в том значении, которое может быть уяснено с помощью приведенного правила толкования. С этой точки зрения если Европейский Суд по правам человека, толкуя в процессе рассмотрения дела какое-либо положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, придает используемому в нем понятию другое, нежели его обычное, значение либо осуществляет толкование вопреки объекту и целям Конвенции, то государство, в отношении которого вынесено постановление по данному делу, вправе отказаться от его исполнения, как выходящего за пределы обязательств, добровольно принятых на себя этим государством при ратификации Конвенции. Соответственно, постановление Европейского Суда по правам человека не может считаться обязательным для исполнения, если в результате толкования конкретного положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, на котором основано данное постановление, осуществленного в нарушение общего правила толкования договоров, смысл этого положения разоидется с императивными нормами

общего международного права, к числу которых, безусловно, относятся принцип суверенного равенства и уважения прав, присущих суверенитету, а также принцип невмешательства во внутренние дела государств.

Группой экспертов Совета Европы в области конституционного права, а именно Венецианской комиссией, было вынесено впоследствии заключение, где подчеркивалось, что государства-участники не имеют выбора между исполнением или неисполнением постановлений Европейского Суда. На усмотрение государств может быть оставлен лишь порядок и способ исполнения решений Европейского Суда по правам человека. Поэтому в части возможности исполнения решений ЕСПЧ поправки в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» не совместимы с международными обязательствами России. Такие полномочия могут воспрепятствовать исполнению международных решений в той или иной форме. По мнению комиссии, если Конституционный Суд Российской Федерации не способен разрешить коллизию между Конституцией и решением международного органа, то это не освобождало Российскую Федерацию от обязанности исполнить его. Даже если такое исполнение требует внесения изменений в Конституцию, это сделать необходимо. Вместе с тем, комиссия согласна, что исполнение международного решения может иметь альтернативную форму.

Стоит отметить, что национальные власти порой не исполняли решения Европейского Суда по правам человека, не делая об этом специальных заявлений. В свою очередь Европейский Суд мог принять меры против такого рода неисполнения - например, начать начислять неустойку за задержку выплаты присужденной заявителю компенсации. Последствиями невыполнения постановлений Европейского суда могло быть и приостановление членства или исключение из членов Совета Европы. Есть страны Совета Европы, которые не исполнили подавляющее большинство принятых против них постановлений Европейского Суда по правам человека. Например, по состоянию на сентябрь 2018 года Азербайджан из принятых против него 203 постановлений исполнил только 3 (1,5 %), Россия из принятых против неё 2380 постановлений Европейского Суда исполнила только 608 (25,5 %).

Все это вновь и вновь заставляет задуматься над причинами неисполнения решений Европейского Суда, проблемах толкования конкретного решения, в нарастающем сопротивлении, а не взаимовыгодном сотрудничестве Европейского Суда и национальных судов стран-участниц, которое продолжалось многие годы.

Судья Конституционного Суда Российской Федерации Князев С.Д. подмечал, что ЕСПЧ «нередко фактически подменяет интерпретацию положений Конвенции самостоятельным выводением общеевропейских стандартов на основе превалирующих (преобладающих) национальных практик... едва ли уяснение существа конвенционных гаран-

тий может иметь своим основанием арифметическую предпочтительность тех или иных вариантов их текущего законодательного обеспечения в национальных юрисдикциях европейского континента»⁷.

Как нельзя к месту слова Князева С.Д.: «Не имея тех принудительных средств, которые есть у национального суда, международный суд не может приказывать государствам, он должен брать своей убедительностью, выверенностью, если надо — дипломатичностью своих решений, выстраивая баланс между необходимостью защиты общеевропейского правового пространства и европейскими ценностями и особенностями каждого члена европейской семьи».

При разработке Конвенции в 1950 году и создании Европейского Суда по правам человека многие актуальные на настоящее время проблемы и правовые коллизии не существовали и не попадали под юрисдикцию ЕСПЧ. Поэтому и стали все больше и больше возникать правовые конфликты и расхождения, под вопросом стал принцип невмешательства во внутренние дела государства, защита суверенитета и независимости государства. Тот факт, что за последние годы взаимосотрудничество Европейского Суда и целого ряда стран-участниц перешло в противостояние, а социальная легитимность решений Европейского Суда стала рушиться, свидетельствует о появлении объективной проблемы - проблемы, связанной с эволютивным толкованием Конвенции по правам человека, а никак не субъективного мнения или конфликта с конкретной страной. Настоящие взаимоотношения пришли к своему упадку и логическому завершению.

Подводя итоги хотелось бы отметить, что складывающиеся отношения между Европейским Судом по правам человека и целым рядом стран-участниц Конвенции показывают, что имеющаяся система взаимоотношений перестала работать должным образом, а цели, стоящие у истоков создания международного суда и защиты прав и свобод человека перестали реализовываться на самом деле. Именно поэтому сегодня время переосмысления и поиск новых решений.

References

1. S.D. Knyazev Executive Force of the ECtHR Judgments in a Legal System of the Russian Federation (on the Basic of the Practice of the Constitutional Court) // Journal of Russian Law. 2016. №12. P.11.;
2. Lakeeva E. «What the ECHR is criticized for in different countries» 14.01.2014г. // <https://pravo.ru/review/view/100539/> [Published in Russian];
3. The UK has completed the Brexit process and left the European Union // <https://www.interfax.ru/world/743826> [Published in Russian];
4. Its own rules - How the Supreme Court of Britain will help the Constitutional Court of Russia "overcome" the ECHR // <https://pravo.ru/review/face/view/126068/> [Published in Russian];
5. British reasons to abandon the ECHR // <https://pravo.ru/review/view/117334/> [Published in Russian];
6. Filing complaints to the ECHR and enforcement of its decisions after Russia's exclusion from the Council of Europe // https://ilpp.ru/echr_denunciation [Published in Russian].

⁷ Князев С.Д. Обязательность постановлений ЕСПЧ в правовой системе России (на основе практики Конституционного Суда Российской Федерации) // Журнал Российского права. 2016. №12. С.11.